

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

Султанов Санжар Урозалиевич

доктарант Фан ва Таракиет ДУК

Имомназаров Сарвар Ковилжонович

Соискатель Фан ва Таракиет ДУК

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7855485>

Аннотация. Разработан антикоррозионный композиционный материал на основе госсиполовой смолы и аминоспиртов для защиты металлических оборудований от агрессивных сред. Взаимодействие аминов жирными кислотами, содержащимися в госсиполовой смоле, могут давать диапазон различных веществ, как за счет взаимодействия с основным продуктом, так и между собой, поэтому выделение в чистом виде продукта реакции сложно. Вещества данной группы исследовались как ингибитор коррозии.

Ключевые слова: госсиполовая смола, моноэтаноламин, диэтаноламин, ингибитор, коррозия, степень защиты, скорость коррозии, солянокислая среда.

Введение. Проблема защиты от коррозии оборудования и трубопроводов при добыче и транспортировки газа весьма актуальна, так как безопасность условий их эксплуатации и срок службы в значительной степени зависят от своевременного применения и качества проводимых антикоррозионных мероприятий. Самым доступным методом защиты оборудования для добычи и транспорта газа от сероводородной и углекислотной коррозий и кислотных обработок является ингибирование их поверхности. К сожалению, в стране потребность в ингибиторах в настоящее время удовлетворяется импортными ингибиторами, что вызвало необходимость поиска отечественных ингибиторов на основе доступного, местного сырья.

Для снижения затрат на получение ингибиторов коррозии следует по возможности использовать местное недефицитное сырье. Основываясь на том, что в Узбекистане имеются многочисленные источники сырья, пригодного для получения ингибиторов коррозии, на основе отходов вакуумной разгонки - хлопковый соапстоков - госсиполовой смолы, нами были предприняты попытки разработать с их помощи эффективных композиционных ингибирующих материалов для защиты оборудований нефтегазодобывающей промышленности от коррозии.

Объект и методика исследования были выбраны госсиполовая смола, являющиеся отходом масложирового производства, жидкий аммиак, аминоспирты - моноэтоноламин ($H_2NCH_2CH_2OH$), диэтаноламин ($HN(CH_2CH_2OH)_3$), триэтаноламин ($N(CH_2CH_2OH)_3$), β -N,N-диэтиленаминолэтаноламин ($((C_2H)_2NCH_2CH_2OH$).

Процесс получения амидированной госсиполовой смолы проводился нами следующим образом: 100 гр госсиполовой смолы нагревали до температуры 80-100°C с перемешиванием в лабораторной мешалке и добавляли расчетное количество модификатора. Жирные кислоты, входящие в состав госсиполовой смолы, вступают в реакцию конденсации с модификатором с образованием модифицированной госсиполовой смолы.

В модифицированную госсиполовую смолу постепенно вводили по определенному расчету количество аминспирта в соотношении 2:1, 4:1, 10:1 потом нагревали в течение часа при перемешивании лабораторными мешалками, в результате чего образовалась густая амидированная госсиполовая смола.

Результаты исследования и их анализ в лаборатории «Механохимическая технология композиционных материалов» ГУП «Фан ва тараккиёт» ТашГТУ совместно с ООО «KOMPOZIT NANOTEKNOLOGIYASI» на основе отобранных на Янгиюльском масложир комбинате отходов госсиполовой смолы был получен композиционный препарат ингибитор коррозии. Госсиполовая смола как было, показано выше образуется на масложировых комбинатах в большом количестве как вторичное сырье.

Химический состав госсиполовой смолы [1, 2] неоднороден и до настоящего времени из-за своей изменчивости до конца не установлен. Основой госсиполовой смолы являются свободные жирные кислоты, далее полимеризованные жирные кислоты, а также госсипол и продукты его термического и химического превращения за счет поликонденсации с аминокислотами, углеводами и другими компонентами, присутствующими в хлопковом семени. Молекула госсипола представляет собой шестиатомных диальдегидофенол гомолого 2,2-бинафтила. Вещество растворимо в большинстве органических растворителей и практически не растворимо в воде.

Как многоатомный фенол госсипол способен давать ряд производных за счёт гидроксильных групп. При обработке госсипола растворимыми щелочами образуются растворимые в воде госсиполяты (натрия, калия, аммония), которые разрушаются с выделением свободного госсипола при действии минеральных кислот [1].

Госсиполовая смола - представляет собой черную, густую, вязкую и липкую массу, удельного веса 0,90-0,91 г/см³, влажность не выше 0,3%.

Физико-химические характеристики госсиполовой смолы приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Физико-химические характеристики отдельные фракции госсиполовой смолы

Фракции	Выход, % к весу госсипола	Тпл, С ⁰	Цвет	Состав фракции
Не омыляемая часть	21-24		Темно - коричневый	Углеводороды C27 C28 C29, C30, C31, C32
Жирно-кислотная часть	52-57		Черное, маслообразное в-во	Спирты и цито стерин Жирные кислоты C16- C18
Фенольная часть	22-24	180-181	От коричневого до темно-коричневого	Фенолы

Из таблицы 1 видно, что в состав смолы входит примерно 60% жирных кислот, значительную часть которых составляют ненасыщенные высокомолекулярные кислоты, а именно олеиновая и линолиновая кислоты. В качестве второго компонента

для получения композиционных ингибиторов коррозии использованы аминспирты (моно и диэтаноламин), производство которых освоено отечественной промышленностью и не является дефицитным [3]. Используемые для получения ингибитора коррозии аминспирты представляют собой густую, маслянистую жидкость, смешиваются во всех пропорциях с водой и спиртами [4]. Основные физико-химические характеристики аминспиртов приведены

Вывод: Таким образом, на основе госсиполовой смолы и аминспиртов можно разработать антикоррозионные композиционные материалы для защиты металлических оборудований от агрессивных сред.

References:

1. Негматов С. С. и др. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ //Universum: технические науки. – 2022. – №. 11-5 (104). – С. 54-59.
2. Sultanov S. et al. & Nasriddinov, A.(2022, June). Anti-corrosion coating for engineering purposes //AIP Conference Proceedings. – Т. 2432. – №. 1. – С. 050016.
3. Шодиев Х. Р. и др. АНТИКОРРОЗИОННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ //Universum: технические науки. – 2021. – №. 1-1 (82). – С. 46-49.
4. Sultanov S. et al. Research of the Chemical Destruction Process of Composite Epoxide Materials Under the Influence of Environment //Journal of Optoelectronics Laser. – 2022. – Т. 41. – №. 6. – С. 782-787.